

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARIDA MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Djulibayeva Maftuna

Fan va texnologiyalar Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15371496>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarining muloqot madaniyatini shakllantirish jarayoni yoritilgan. Bolalarning muloqot madaniyatini rivojlantirish ijtimoiylashuv, hissiy intellektni oshirish, jamoaviy hamkorlik va kelajakda muvaffaqiyatli shaxs bo`lib yetishish uchun asos ekanligi ko`rsatilgan. Maqolada muloqot madaniyatini shakllantirishning asosiy yo`nalishlari – o`yin faoliyati, muloqot qoidalarini o`rgatish, jamoaviy mashg`ulotlar va adabiyotlar orqali tarbiya berish kabi usullar tavsiya etilgan. Shuningdek, o`qituvchilar, ota-onalar va o`quvchilarga mo`ljallangan amaliy tavsiyalar keltirilgan. Ushbu maqola pedagoglar va tarbiyachilar uchun foydali metodik material sifatida xizmat qiladi.

Kalit so`zlar: Boshlang`ich sinf, muloqot madaniyati, ijtimoiylashuv, hissiy intellekt, jamoaviy hamkorlik, pedagogika, o`yin faoliyati, ta`lim-tarbiya, muloqot qoidalari, boshlang`ich ta`lim.

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования культуры общения в процессе обучения у учащихся начальных классов. Подчеркивается, что развитие культуры общения является основой для социализации, повышения эмоционального интеллекта, коллективного взаимодействия и успешного становления личности в будущем. Предложены основные направления работы: игровая деятельность, обучение правилам общения, групповые занятия и использование литературы для воспитания. Также приведены практические рекомендации для учителей, родителей и учащихся. Статья может быть полезным методическим материалом для педагогов и воспитателей.

Ключевые слова: Начальные классы, культура общения, социализация, эмоциональный интеллект, коллективное взаимодействие, педагогика, игровая деятельность, воспитание и обучение, правила общения, начальное образование.

Abstract. The article examines the process of developing communication culture among elementary school students. It highlights that cultivating communication skills is fundamental for socialization, enhancing emotional intelligence, teamwork, and fostering future personal success. Key approaches include play-based activities, teaching communication rules, group exercises, and utilizing literature for upbringing. Practical recommendations are provided for teachers, parents, and students. This article serves as a useful methodological resource for educator and mentors.

Key words: primary class, communication culture, socialization, emotional intelligence, team collaboration, pedagogy, play activity, education and upbringing, rules of communication, primary education.

Kirish.

Boshlang`ich sinf o`quvchilarining muloqot madaniyatini shakllantirish. Bugungi kundata`lim-tarbiyaning asosiy maqsadlaridan biri – o`quvchilarning har tomonlama rivojlanishini ta`minlash va ularni ijtimoiy muhitga tayyorlashdir. Bu jarayonda muloqot

madaniyatini shakllantirish muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun muloqot madaniyatining rivojlanishi ularga nafaqat bilim olishda, balki ijtimoiylashuv jarayonida ham katta yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili:

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining muloqot madaniyatini shakllantirish masalasida ilmiy adabiyotlar va metodik qo‘llanmalar muhim o‘rin tutadi. Ushbu tahlilda mavzuga oid muhim manbalar, ularning mazmuni va ahamiyati ko‘rib chiqiladi.

Ko‘plab pedagog olimlarning asarlarida muloqot madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari yoritilgan. Jumladan: J. Dewey (Jon Dyui) ta‘lim jarayonida o‘quvchilarni ijtimoiy muhitga moslashuvini rivojlantirish muhimligini ta‘kidlaydi. Dyui o‘yin va muloqotni ta‘limning muhim elementi sifatida ko‘rib chiqadi. V. S. Vygotskiy bolalar muloqotini rivojlantirishda ijtimoiy muhitning ahamiyati va “yaqin rivojlanish zonasi” konsepsiyasini kiritib, muloqotni o‘quv jarayonining asosi sifatida tavsiflagan [2].

D. Carnegining “Qanday qilib do‘st orttirish va odamlar qalbini zabt etish mumkin?” kitobi bolalarga muloqot qoidalarini sodda va qiziqarli shaklda tushuntirish uchun foydali vosita bo‘lishi mumkin [3].

A. Maslouning ierarxiya nazariyasi shaxsiy ehtiyojlarni tushunish va o‘zaro muloqotda ularga mos yondashuvni qo‘llashda ahamiyatlidir.

Milliy ta‘lim va tarbiya bo‘yicha adabiyotlar: o‘zbekiston milliy pedagogikasi muloqot madaniyatini shakllantirish masalasida ko‘plab yondashuvlarni o‘z ichiga oladi: A. Avloniy ta‘lim va tarbiya jarayonida odob va xulq-atvor qoidalariga rioya qilishni asosiy vazifa sifatida belgilaydi [1]. U muloqot madaniyati, hurmat va tenglikni bolalikdan shakllantirishni ta‘kidlaydi.

Milliy dastur va metodik qo‘llanmalar: "Davlat ta‘lim standartlari" va boshlang‘ich sinflar uchun darsliklar o‘quvchilarda madaniyat va muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

Zamonaviy metodik qo‘llanmalar va tadqiqotlar: Zamonaviy adabiyotlarda innovatsion texnologiyalar va muloqotning yangi shakllari bo‘yicha tadqiqotlar mavjud: K. Rogersning umanistik yondashuvi bolalar muloqotida ochiq muloqot va samimiylikni rivojlantirish usullari haqida tavsiyalar beradi. Bolalar uchun kommunikativ o‘yinlar to‘plamlari bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan mashg‘ulotlar va o‘yinlar asosida tuzilgan bo‘lib, ular muloqotni qiziqarli tarzda rivojlantiradi.

Tadqiqot metodlari:

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining muloqot madaniyatini shakllantirish masalasini o‘rganishda turli xil ilmiy tadqiqot metodlari qo‘llaniladi. Bu metodlar tadqiqotning maqsadi va vazifalariga bog‘liq holda tanlanadi va natijalarning ishonchligini ta‘minlaydi.

Quyida ushbu mavzuda foydalaniladigan asosiy tadqiqot metodlari keltirilgan:

1. Kuzatish metodi. o‘quvchilarning muloqot qilish jarayonini to‘g‘ridan-to‘g‘ri kuzatish orqali ularning nutq madaniyati, xatti-harakatlari va tengdoshlari bilan munosabatlari tahlil qilinadi.

Amaliy qo‘llanilishi: Sinfdagi muloqot vaziyatlarini yoki o‘yin faoliyatlarini kuzatish.

Afzalligi: Bolalarning tabiiy sharoitdagi xulq-atvori haqida ma‘lumot olishga imkon beradi.

2. Suhbat va intervyu metodi. O‘qituvchilar, ota-onalar va o‘quvchilar bilan muloqot madaniyatiga oid savollar asosida suhbatlar tashkil qilinadi.

Amaliy qo‘llanilishi: o‘quvchilarning muloqotga oid bilim va ko‘nikmalarini aniqlash.

Afzalligi: Bolalarning ichki hissiyotlari va fikrlari haqida ma'lumot olish.

3. Eksperimental metod. Muloqot madaniyatini shakllantirish bo'yicha turli mashg'ulotlar va metodlarni qo'llash orqali ularning samaradorligi tekshiriladi.

Amaliy qo'llanilishi: Rolli o'yinlar, muloqotni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar o'tkazish.

Afzalligi: Metodlar natijasini real sharoitda sinab ko'rish imkonini beradi.

4. So'rovnomma metodi o'qituvchilar va ota-onalarga savollar asosida muloqot madaniyati bilan bog'liq ma'lumotlar yig'iladi.

Amaliy qo'llanilishi: o'qituvchilar va ota-onalarning muloqot madaniyatini rivojlantirishga bo'lgan yondashuvlarini o'rganish.

Afzalligi: Katta hajmdagi ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida olish imkonini beradi.

5. Pedagogik tajriba metodi. Muloqot madaniyatini shakllantirish bo'yicha ishlabchiqilgan metodikalarni ta'lim jarayoniga joriy qilish va ularning samaradorligini baholash.

Amaliy qo'llanilishi: Mashg'ulotlar davomida o'qitish usullarini sinovdan o'tkazish.

Afzalligi: Amaliyotga mos bo'lgan usullarning samaradorligini aniqlash.

6. Nutq tahlili metodi. o'quvchilarning og'zaki va yozma nutq namunalarini o'rganish orqali ularning muloqot madaniyatini baholash.

Amaliy qo'llanilishi: Insholar, hikoyalar yoki dialoglar orqali o'quvchilarning nutqini tahlil qilish.

Afzalligi: Nutqdagi grammatik, stilistik va madaniy jihatlarni aniqlashga yordam beradi.

7. Statistik va ma'lumotlarni tahlil qilish metodi. Olingan ma'lumotlarni qayta ishlash va ularning statistik tahlil qilish orqali umumiy xulosalar chiqariladi.

Amaliy qo'llanilishi: Tadqiqot natijalarini raqamlar yordamida baholash va vizual ko'rsatish.

Afzalligi: Natijalarning ishonchligini matematik asosda tasdiqlash imkonini beradi.

«Muloqot madaniyati – bu shaxsning boshqa odamlar bilan samarali, odobli va samimiyl munosabatlar o'rnatish ko'nikmasidir. Ushbu madaniyat: hurmatli va e'tiborli muloqotni shakllantirish; o'z fikrlarini to'g'ri va aniq ifodalash; boshqa odamlarni tinglash va ularga javob berish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf davrida bolalar o'zlarining birinchi ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiradilar. Shuning uchun bu bosqichda ularga to'g'ri muloqot qilish qoidalarini o'rgatish nihoyatda muhimdir.

Muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati:

1. Ijtimoiylashuv: Bolalar tengdoshlari, o'qituvchilari va ota-onalari bilan muloqot qilishni o'rganadi.

2. Emosional intellekt: Muloqot davomida bolalar o'z his-tuyg'ularini boshqarishni va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunishni o'rganadi.

3. Kooperatsiya va hamkorlik: Samarali muloqot o'quvchilarni jamoada ishlashga o'rgatadi.

4. Kelajakda muvaffaqiyat: Muloqot madaniyati rivojlangan bolalar kelajakda o'zini bemalolifoda qila oladigan, ishonchli va hurmatli shaxsga aylanishadi. Muloqot madaniyatini shakllantirishning asosiy yo'nalishlari:

- o'yin faoliyati orqali o'rgatish: o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olib, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'yinlar tashkil qilish. Masalan, rolli o'yinlar orqali bolalarning turli vaziyatlarda qanday muloqot qilishni o'rganadilar.

- Muloqot qoidalarini o'rgatish: "Salomlashish," "E'tibor bilan tinglash," "Rahmat aytilish" kabi oddiy, lekin muhim qoidalarni bolalarga tushuntirish.
- Jamoaviy mashg'ulotlar: Guruh bo'lib ishlash bolalarda bir-biriga yordam berish va fikr almashish ko'nikmalarini rivojlantiradi.
- Adabiyot va hikoyalar orqali o'rgatish: Bolalarga qahramonlarning xulqi va muloqot usullarini ko'rsatib, muloqot madaniyati haqida tushuncha berish.
- O'ziga baho berishni o'rgatish: o'quvchilarning o'z xatti-harakatlarini tahlil qilish va tuzatishga undash.

Amaliy tavsiyalar:

1. O'qituvchilarga: Har bir mashg'ulotda o'quvchilarning muloqot qilish imkoniyatlarini kengaytirish, suhbatlarni faollashtirish va guruhli ishlash uchun qulay muhit yaratish kerak.

2. Ota-onalarga: Bolalar bilan uyda ham muloqot qilish qoidalarini muhokama qilish va ularga o'rnatib bo'lish. 3. o'quvchilarga: "Salomlashish," "Bir-biriga yordam berish," "Hurmat qilish" kabi oddiy qoidalarni muntazam ravishda eslatib turish» [4].

Xulosa va takliflar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining muloqot madaniyatini shakllantirish – bu uzoq muddatli ta'lim va tarbiyaning ajralmas qismi. To'g'ri muloqot qilishni o'rgangan bolalar nafaqat akademik muvaffaqiyatlarga erishadi, balki jamiyatda o'z o'rnini topishga ham muvaffaq bo'ladi. Shu sababli, muloqot madaniyatini shakllantirishda o'qituvchilar, ota-onalar va o'quvchilarning o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari ko'proq badiiy kitoblar, ertaklar, hikoyalar ham o'quvchilarda muloqot madaniyatini shakllantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avloniy, A. Tarbiya. Toshkent: Fan nashriyoti, 1992.
2. Vygotskiy, L. S. Fikrlash va nutq. Toshkent: Fan, 1986.
3. Karnegi, D. Do'st orttirish va odamlarga ta'sir o'tkazish san'ati. Toshkent: Ma'naviyat, 2010.
4. Xalilova Sh.T. Shaxs shakllanishi nazariyasi. Toshkent: O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, 2022.